

SoildiverAgro project

Uusien maanviljelykäytänteiden soveltaminen sadon määrän ja laadun parantamiseksi

MITÄ JA MIKSI

Eri tapoja muokata maata

Maanmuokkaus vie aikaa ja muuttaa maan laatua. Muokkauksen ääripäät ovat ei-muokkaus (suorakylvö mahdollisimman vähän maata siirtävillä vantailla) sekä kyntö (syvä kääntö). Näiden välissä on valtava määrä vaihtoehtoja.

Pääasiallinen jakolinja kulkee syvän ja matalan muokkauksen sekä kääntävän ja ei-kääntävän muokkauksen välillä. Matala muokkaus (alle 80 mm) pitää kasvintähteet lähellä maanpintaa ja jättää juuristovyöhykkeen ehjäksi. Syvä muokkaus (80-300 mm) häiritsee juuristovyöhykettä, mutta voi poistaa tiivistymiä syvemmältä. Molemmat voivat haudata kariketta tai jättää sen pellon pintaan. Tämä jaottelu tuottaa neljä muokkaustapaa: matala kääntävä ja kääntämätön sekä syvä kääntävä ja kääntämätön.

Kääntämätön matalamuokkaus on hellävarainen maan rakenteelle (loivat hanhenjalat kultivaattorissa, olkiäes, S-piikkiäes, jne.). Kasvintähteet sekoitetaan ja tasoitetaan.

Maa jää katteen peittämäksi. Lautasäkeet ja kelajyrsimet voivat haudata kariketta matalaan, samoin kuin kaarevat kultivaattorinpiikit. Maan matala kääntäminen helpottaa seuraavia peltotyövaiheita, mutta jättää maan paljaaksi ja hautaa pintaeliöitä.

Syvämuokkausta voidaan tehdä raskailla kultivaattoreilla, lautasmuokkaimilla, kyntöauralla tai syväkuohkeuttimilla (lapiomuokkaimet ja jankkurit). Raskaat kultivaattorit ja lapiomuokkarit sekoittavat karikkeen maaprofiiliin. Aura ja lautasmuokkain hautaavat karikkeen. Jankkurit jättävät sen pintaan. Joskus karikkeen hautaaminen on tarpeen, mutta se myös altistaa maan eroosiolle.

Eri muokkaustapojen vaikutusta on vaikea yleistää. Mitä matalampaan maata muokkaa ja mitä enemmän kariketta jää pintaan, sen parempi maalle ja sitä vähemmän muokkaamiseen tarvitaan työtä.

1. Matala, sekoittava muokkaus jättää kasvintähteet suojaamaan pellon pintaa eroosiolta.

AVAINSANAT

Muokkaus, maan rakenteen huononeminen, energiankulutus, maan kasvukunnon hoito

KIRJOITTAJA

Tuomas J. Mattila, Kilpiän tila, Pusula, Suomi.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoildiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.